

PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Isabella Rosalini

Email : 2010128320008@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Pendidikan adalah hal terpenting bagi setiap negara untuk dapat berkembang pesat. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya, karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Bagaimanapun, dalam perkembangannya, Pendidikan di Indonesia senantiasa harus menghadapi beberapa masalah di setiap tahapnya. Masalah-masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi dari semua pihak yang terkait di dalam sistem pendidikan, seperti orangtua, guru-guru, kepala sekolah, masyarakat, dan juga peserta didik itu sendiri. Pada fase input, orangtua memiliki kontribusi besar dalam memperkenalkan nilai-nilai baik kepada anak-anak mereka. Orangtua bertanggung jawab penuh untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai kepemimpinan, sehingga mereka mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi cikal bakal pemimpin ketika mereka mulai memasuki institusi formal, seperti sekolah. Pada fase proses, orangtua bekerjasama dengan para guru dan kepala sekolah untuk memberikan penguatan kepada peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik melalui budaya organisasi di sekolah. Terakhir, pada tahap output, peserta didik harus menghadapi begitu banyak tantangan di dunia nyata, di luar sekolah. Peserta didik yang sudah melalui tahap-tahap sebelumnya di sekolah dengan budaya organisasi yang mengajarkan dan membiasakan nilai-nilai baik dalam hidupnya, maka akan tumbuh menjadi pemimpin yang hebat untuk negara ini.

PENDAHULUAN

Mengkaji permasalahan pendidikan di Indonesia sama seperti mngurangi benang kusut, sulit menemukan ujung pangkal permasalahannya. Proses Pendidikan yang dijalani selama hampir 68 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak membuat perubahan yang signifikan terhadap pola pikir sumberdaya manusianya. Permasalahan demi permasalahan yang ada di Indonesia dituai tiap tahunnya. Permasalahan pun muncul mulai dari aras input, proses, sampai output. Ketiga aras ini sejatinya ssaling terkait satu sama lain. Input mempengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran pun turut mempengaruhi hasil output. Seterusnya output akan kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau masuk kedalam dunia kerja, teori mula dipraktekan.

Permasalahan umum yang terjadi pada aras input yaitu penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas seseorang, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia sudah menjadi hal yang prestisius bagi beberapa kalangan. Seberapa pun besarnya biaya pendidikan yang dibebankan pihak sekolah, atas nama gengsi dan harapan akan gelar keserjanaan yang dapat meroketkan martabat keluarga, akan dikeluarkan. Namun, bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, persoalan masuk sekolah bukan melulu tentang gengsi, melainkan mampu atau tidaknya. Bahkan sudah menjadi pemandangan wajar, tiap tahun ajaran baru, Perum Pegadaian menerima gadaian perhiasan dari orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya.

Penerimaan siswa baru di sekolah negeri seharusnya membebaskan biaya bagi calon orangtua murid. Namun pada prakteknya banyak ditemukan pungutan liar dengan alasan uang ‘titipan’ agar si anak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan. Permasalahan pada proses pembelajaran tak kalah kompleksnya dengan upaya memasukkan anak ke sekolah. Usaha untuk bisa memasukkan anak ke sekolah unggulan kadang tidak dibarengi dengan pemberian motivasi yang positif bagi si anak. Anak seharusnya diberikan gambaran mengenai apa yang ingin ia capai, bukan memberi gambaran apa yang ingin orangtua capai dari si anak. Pemberian les tambahan kadang tidak disesuaikan dengan bakat dan keinginan si anak. Hasilnya, masa anak-anak yang penuh keceriaan berganti menjadi rutinitas belajar dan mengejar prestasi tiada henti. Dan orangtua seperti memiliki punya alasan yang kuat terhadap pemasungan terselubung dari perkembangan kecerdasan emosional dan psikologi si anak, yaitu atas nama kesuksesan anak di kemudian hari.

PEMBAHASAN

Permasalahan Pada Tahap Input

Kesalahan paling mendasar pada pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah kurangnya apresiatif dari segala pihak, khususnya orangtua siswa terhadap penanaman nilai-nilai baik, terutama nilai kepemimpinan. Terkadang orangtua menyekolahkan anak hanya demi peningkatan derajat yang diharapkan dapat bertambah seiring gelar yang tercantum pada nama si anak, tanpa orangtua memberikan contoh dari perilaku mereka sehari-hari

Pelimpahan tanggung jawab pendidikan oleh orang tua kepada pihak sekolah, yang dianggap sebagai sarana paling berpengaruh dan paling mampu membentuk watak dan karakter anak menjadi baik, adalah sumber kesalahan sistem pendidikan di Indonesia. Orangtua lah yang seharusnya memegang andil lebih besar terhadap perkembangan kecerdasan intelegensi dan emosi anak-anaknya. Orangtua yang seharusnya mempunyai lebih banyak waktu untuk memperkenalkan nilai-nilai baik kepada anaknya. Orangtua adalah pendidik utama yang dapat membentuk karakter anak sedari dini.

Alasan yang sering terlontar manakala orang tua siswa berpendidikan rendah adalah mereka tidak akan mungkin bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang sekolah tuntutan kepada si anak. Mereka berpikir hanya guru yang mampu membuat anaknya menjadi pintar.

Sementara, orang tua yang berpendidikan tinggi terkadang beralasan tidak memiliki cukup waktu dalam menangani dan mengajari anak-anaknya. Untuk mengatasi hal tersebut mereka pun menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta yang bergengsi, lengkap dengan kegiatan ekstra kurikuler. Jika perlu, si anak diberikan pelajaran tambahan atau les, seperti les musik, gambar, balet, bahasa Inggris, dan masih banyak lagi.

Input: Mempersiapkan Pendidikan Anak Sebagai Calon Pemimpin

Kepemimpinan adalah faktor yang tidak bisa dipisahkan dari organisasi. Keluarga merupakan organisasi terkecil dan terdekat yang anak-anak temui setiap hari. Jika keluarga menjadi organisasi informal, maka sekolah adalah organisasi atau institusi formal. Sebelum anak belajar bersosialisasi dengan lingkungan, anak belajar nilai-nilai hidup dari perilaku orangtua atau orang-orang di sekelilingnya yang ia kenal sebagai keluarga. Nilai-nilai yang diperkenalkan dan diajarkan bisa berupa nilai kepemimpinan.

Permasalahan Pada Tahap Proses

Sekolah ibarat ladang ilmu, tempat guru menyemai ilmu dan tempat peserta didik menuai ilmu. Antara guru dan peserta didiknya ada simbiosis mutualisme. Sejatinya, guru mengajar sekaligus belajar dari peserta didiknya, begitu pun sebaliknya peserta didik. Namun, apa yang terjadi jika guru mengajar demi tercapainya target kompetensi yang terdapat di kurikulum tanpa mempedulikan peserta didiknya? Budaya organisasi yang seperti apakah yang diciptakan sekolah sehingga mampu mencetak lulusan yang handal.

Sekolah adalah harapan para orangtua agar anak-anaknya mendapatkan pengajaran yang baik. Tetapi permasalahan di ranah sekolah kadang malah membuat peserta didik cerdas secara kognitif saja, dan mengkesampingkan ranah afektif dan psikomotoriknya. Anak dapat menjadi pintar, tapi belum tentu dapat menjadi baik. Padahal, kata pakar pendidikan Arif Rahman Hakim, yang dibutuhkan negara ini adalah generasi-generasi yang pintar dan baik, bukan hanya pintar.

Perubahan kurikulum menyebabkan kepala sekolah dan guru-guru sibuk membenahi perangkat pembelajaran, belajar membuat perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum terkini, dan lain-lain yang bersifat administratif. Bukannya tidak penting, justru itu semua memang wajib dibenahi sebelum guru terjun mengajar peserta didik. Namun, terkadang waktu dan pikiran jadi habis tertuju kepada itu, sehingga seikit melupakan bahwa ada yang lebih penting daripada masalah administrasi sekolah. Drost (2005) menuliskan dalam bukunya bahwa sekolah yang sadar akan tanggung jawab terhadap penugasannya harus berfungsi sebagai lembaga pengajaran. Lembaga yang tidak hanya memperhatikan ranah kognitif, tetapi juga menyempatkan tempat dan waktu untuk menanamkan nilai-nilai hidup agar moral peserta didik terbentuk.

Output : Menjadi Pemimpin Di Dunia Kerja

Dunia kerja adalah dunia nyata tempat kita dapat mengaplikasikan semua ilmu yang telah kita serap di bangku sekolah dan atau kuliah. Namun sayangnya, peserta didik yang unggul secara angka di lembar ijazah belum tentu sukses di lapangan kerja. Persaingan dunia kerja membuat kita mengerti bahwa pelajaran hidup sesungguhnya ada di luar sana, bukan sekedar teori atau analisa semata.

Dunia kerja tidak hanya menuntut kepandaian otak semata-mata. Belakangan ini bahkan pihak perusahaan lebih membutuhkan orang-orang yang kreatif, ketimbang pintar saja. Hal itu disebabkan karena orang-orang yang berpikiran kreatif cenderung lebih mampu bertahan di dalam kondisi dan situasi yang tidak mengenakkan. Dalam kondisi dan situasi yang tidak mengenakkan, pikiran-pikiran kreatif justru akan memunculkan ide-ide baru yang belum tentu terpikirkan oleh orang lain. Negara Jepang adalah contoh mudahnya. Negara yang 80% wilayahnya merupakan gunung berapi, sehingga mengakibatkan wilayahnya rawan gempa dan tsunami, tidak mengakibatkan bangsanya bermental ciut dan mudah putus asa (Azhari, 2011). Sebaliknya, kondisi yang kritis itu menjadikan warganya kreatif dan pekerja keras. Mereka sadar bahwa setiap saat gempa besar bisa terjadi, sehingga tidak ada alasan buat mereka untuk bermalas-malasan.

KESIMPULAN

Permasalahan pendidikan di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan kerjasama dari semua pihak, yaitu orangtua, masyarakat, dan sekolah. Dari mulai aras input, orangtua sebagai pendidik utama yang mempersiapkan anak-anak. Dalam menunaikan tugasnya, orangtua dibantu oleh masyarakat. Masyarakat bisa berupa sekolah sebagai lembaga resmi penyelenggara pendidikan dan pengajaran.

Negara ini bisa hebat tergantung dari pemimpinnya. Jika pemimpinnya hebat, maka negara dan rakyat pun akan hebat. Pemimpin hebat lahir dari keluarga yang memberikan pendidikan yang baik. Jadi, inti permasalahan pendidikan di negara ini dapat diselesaikan jika masing-masing manusia bersiap menjadi orangtua hebat untuk generasi yang akan datang. Hal itu berarti, penerahan kecerdasan, kemampuan, dan emosional tanpa pamrih untuk dapat memberikan pendidikan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A.A. 2011. Ganbatte!. Bandung: PT. Grafindo Media Pratama**
- Davis, Keith dan John W. Newstrom. 1989. Human Behaviour at Work – Organizational Behaviour. US: McGraw-Hill International.**

- Drost, J. 2005. Dari KBK Sampai MBS. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.**
- Fattah, Nanang. 1996. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.**
- Greenberg, Jerald dan Robert A. Baron. 1995. Behaviour in Organizations - Understanding and Managing The Human Side of Work. Edisi ke-5. US: Prentice-Hall.**
- Ivancevich, Gibson, Donnelly, Konopaske. 2006. Organizations – Behaviour, Structure, Processes. New York: McGraw-Hill.**
- Kasali, Rhenald. 2007. Re-Code Your Change DNA. Jakarta:PT. Gramedia PustakaUtama.**
- Putro, H. P. N., Jumriani, J., Darmawan, D., & Nuryatin, S. (2020). Social Life of the Community: Perspective of Riverbanks Community in Sungai Jingah, Banjarmasin. The Kalimantan Social Studies Journal, 1(2), 151-158.**
- Robbins, Stephen P. 1996. Perilaku Organisasi. Jakarta: Prenhallindo.**
- Stoltz, Paul G. 2005. Adversity Quotient – Mengubah Hambatan Menjadi Peluang. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.**
- Sujanto, Bedjo. 2007. Guru Indonesia dan Perubahan Kurikulum. Jakarta: CV. Sagung Seto.**

